

INNOVATSION TA'LIM MUHITIGA TALABALARNING PSIXOLOGIK MOSLASHUVI-SAMARALI NATIJA GAROVI

Suyunova Dildora Halim qizi

Termiz davlat universiteti 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18197363>

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsiya tushunchasi, innovatsion ta'lim muhiti, talabalarning yangi texnologiyalarga moslashishi va buning ta'lim jarayoniga o'tkazadigan ta'siri hamda ijtimoiy-psixologik jihatlari haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, texnologiya, virtual, platform, globallashuv, moslashish

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS TO AN INNOVATIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT - A GUARANTEE OF EFFECTIVE RESULTS

Annotation: In this article, you can learn about the concept of innovation, innovative educational environment, students' adaptation to new technologies and their impact on the educational process, as well as socio-psychological aspects.

Keywords: Innovation, technology, virtual, platform, globalization, adaptation

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ — ГАРАНТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Аннотация: В данной статье вы можете узнать о концепции инноваций, инновационной образовательной среде, адаптации студентов к новым технологиям и их влиянии на образовательный процесс, а также о социально-психологических аспектах.

Ключевые слова: Инновации, технологии, виртуальная платформа, глобализация, адаптация

Innovatsiya — (*lot. innovatio — yangilash, o'zgartirish*) mavjud tizim, jarayon yoki faoliyatni sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan yangilikni yaratish, joriy etish va amaliyotda qo'llash jarayonini ifodalovchi atama hisoblanadi. **Innovatsion ta'lim muhiti tushunchasi**- raqamli va axborot texnologiyalariga asoslangan; talabaniqning mustaqil va ijodiy faoliyatini rag'batlantiruvchi; o'qituvchi va talaba o'rtasida hamkorlikka yo'naltirilgan ta'lim tizimidir. Jahon miqyosida bugungi globallashuv va raqamli sharoitda ta'lim tizimida innovatsion muhitini shakllantirish butun dunyo miqyosida eng muhim masalalardan biriga aylangan. Raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, masofaviy ta'lim platformalari va virtual o'quv muhiti ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylangani sababli, talabalar nafaqat bilim olish, balki innovatsion muhitda psixologik va ijtimoiy moslashish ko'nikmalariga ega bo'lishlari zarur. Jahondagi bir qator davlatlar- AQSh, Yaponiya, Janubiy Koreya, Germaniya, Finlandiya kabi davlatlarda o'tkazilgan tadqiqotlarda ta'lim muhitining innovatsionligi talabalarning ijodiy fikrlash, moslashuvchan tafakkur, muammoli vaziyatlarni hal qilish qobiliyati va psixologik barqarorlik darajasiga bevosita ta'sir etishi aniqlangan. Shu bois, xorijiy oliy ta'lim muassasalari talabalarni nafaqat kasbiy, balki psixologik jihatdan innovatsion o'zgarishlarga tayyorlash konsepsiyasini amaliyotga keng tatbiq etmoqda. Respublikamizda yaratilayotgan sharoitlar talabalar zamonaviy texnologiyalar, interaktiv o'quv tizimlari va raqamli platformalarda faol ishlashi, yangi ta'lim modeliga ijtimoiy-psixologik jihatdan moslashishi uchun zarur bo'ladi. Ayniqsa, Surxondaryo viloyati kabi mintaqaviy oliy ta'lim

muassasalarida innovatsion ta'lim muhitining joriy etilishi yangi imkoniyatlar bilan bir qatorda psixologik moslashuv, motivatsiya, stressga bardoshlilik, ijtimoiy integratsiya kabi muhim omillarni chuqur o'rganishni talab etadi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimi ham hozirgi davrda innovatsion rivojlanish bosqichida. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun, "Yangi O'zbekiston – 2030" strategiyasi, Prezidentning oliy ta'lim tizimini transformatsiya qilishga oid qarorlari — bularning barchasi ta'lim muhitini innovatsion asosda rivojlantirishga qaratilgan. Shu nuqtai nazardan, mazkur mavzu O'zbekiston ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, talabalar shaxsining innovatsion muhitda shakllanishini ta'minlovchi psixologik mexanizmlarni aniqlash, ularni rivojlantirish yo'llarini ishlab chiqish bilan bevosita bog'liqdir.

Ijtimoiy-psixologik moslashuv har bir shaxsni madaniy, psixologik va ijtimoiy sohaga tegishli turli omillarga moslashtirishni anglatadi. Ijtimoiylashtirish jarayonida har bir shaxs o'z atrofida sodir bo'lgan hodisalarga va muayyan faoliyatga yoki atrof-muhitga mos kelishi kerak. Ushbu konsepsiyaning ikkita komponenti ham har bir shaxsning o'z qiziqishlarida (ijtimoiy tomondan va shaxsiy ya'ni psixologik tomondan moslashuvda uchraydi. Bu ko'rsatkich atrofda haqiqatni yetarlicha his qilish qobiliyatini aks ettiradi, inson jamiyatdagi mavjud me'yor va an'analarni hisobga oladigan, qabul qilgan va hisobga oladigan ob'ektidir. Insonning ijtimoiy-psixologik moslashuvi salbiy bo'lishi mumkin, ya'ni insonga ijtimoiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi, shuningdek salbiy oqibatlariga olib kelishi nazarda tutilmoqda. Moslashuv jarayoni ixtiyoriy va majburiy tarzda amalga oshiriladi. Moslashuv jarayoni uchta asosiy bosqichdan iborat bo'ladi: tanishish, orientatsiya va o'zini tasdiqlash. Ijtimoiy psixologiyada psixologik moslashuv muammosi haqida olimlarimizning turli xil fikr-mulohazalari mavjud bo'lib, ularni tahlil qilish jarayonida muhim xulosalar chiqarishimiz mumkin. Moslashish qobiliyati bevosita shaxsiy fazilatlariga va shaxsiyat xususiyatlariga bog'liq. Shuni alohida qayd etish kerakki, shaxsning kamoloti qanchalik baland bo'lsa, muvaffaqiyatga moslashishi mumkin bo'lgan imkoniyati shunchalik ko'proq bo'ladi. Ijtimoiy-psixologik moslashuv mezonlari ko'rsatkichlarini ikki mezonga ajratishimiz mumkin ya'ni, ob'ektiv va sub'ektivdir. Obektiv mezonlarga shaxsning ishdagi va o'qishlaridagi yutuqlari, belgilangan vazifalarni va talablarni bajarishi, shuningdek, jamoada va uning maqomidagi pozitsiyasini ko'rsatadigan indikator kiradi. Sub'ektiv mezonlarga shaxsning o'z ishiga qiziqishi va doimiy rivojlanish istagi, shuningdek, boshqa odamlar bilan konstruktiv hamkorlik munosabatlari kiradi. Bizga ma'lumki hozirgi zamonaviy dunyoga ijtimoiy va psixologik tomondan moslashish har shaxsning individual shaxs xususiyatlariga va jamiyatda tutgan o'rni va mavqe'siga, olgan ta'limiga bog'liq bo'ladi. Shaxsning individual xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, yangi muhitga moslashishi ham amalga oshadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ergashqulov B.N., New Renaissance international scientific journal. 814-825-b.
2. Nishanova Z.T., Alimbaeva Sh.T., Sherimbetova Z.Sh. Psixologik xizmat Elektron darslik. - T.: 2012 y.
3. Maxmudova D.A. Psixokorreksiya asoslari. - T.: Fan va texnologiya nashriyoti. 2011.-128 b